

КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО В ОБРАЗОВАНИИ

Әкімова Нұрсұлу Нұржанқызы

Педагог - эксперт, магистр п.н., учитель математики КГУ "Общеобразовательная школа №157" Республика Казахстан, г.Алматы., р. Наурызбайский

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11531415>

Аннотация. В статье отмечается важность того, что современное общество диктует о необходимости ориентации образования не только на усвоение обучающимися определённой суммы знаний, но и на развитие личности, познавательных и созидательных способностей.

Ключевые слова: ориентация, развитие личностей, современное общество.

Abstract. The article notes the importance of the fact that modern society dictates the need to focus education not only on the assimilation of students of a certain amount of knowledge, but also on the development of personality, cognitive and creative abilities.

Keywords: orientation, personality development, modern society.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy jamiyat ta'limni nafaqat talabalarni ma'lum miqdordagi bilimlarni o'zlashtirishga, balki shaxsni, kognitiv va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga yo'naltirish zarurligini belgilaydi.

Kalit so'zlar: yo'nalish, shaxsiyatni rivojlantirish, zamonaviy jamiyat.

Средняя общеобразовательная школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество образования. Школьников нужно учить – самостоятельно работать, высказывать свое мнение и проверять предложенные аксиомы, уметь делать обобщение изученных фактов, творчески применять знания в любых ситуациях.

Концепция компетентного подхода в образовании – новая идея возникшая согласно требованиям и велению времени. Компетентностный подход имеет много общего с системой развивающего обучения. [2]

Важным звеном модернизации образования является изменение результата обучения: выпускник должен быть не просто учеником «знающим», а учеником «умеющим», что и предполагает компетентностный подход.

Для реализации такого подхода в образовании учителю необходимо ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, идей, направлений, использовать весь арсенал педагогического опыта как отечественного так и зарубежного. Компетентность – это определенная система. «Знания трактуются как сведения в какой-либо области; овладение какими-либо сведениями; осведомленность в какой-либо области; проверенный практикой результат познания действительности, ее верное отражение в сознании человека» [1]

Хотелось бы подчеркнуть, что активное внедрение ИКТ в образовательный процесс позволит обеспечить переход к качественно новому уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, информационные, методические и технологические возможности, что в целом способствует повышению информационной компетентности педагога, также решит нашу поставленную задачу - развитие логики мышления, в начале на уроках естественно-математического направления, а затем в целом по всем предметам.

Интегрирование новых подходов в преподавании и обучении позволит преобразовать школьную практику. Широкое применение ИКТ в процессе преподавания и обучения способствует развитию логического мышления у учащихся.

«Ожидаемые результаты заключаются в подготовке учителей к обучению учеников тому, как учиться и формированию их как независимых, мотивированных, увлеченных, уверенных личностей с развитым критическим мышлением, проявляющих компетентность в сфере информационных технологий».[3]

В школьную практику необходимо вносить изменения согласно требованиям времени, но делать это с учетом того, что сами учителя осознают и будут выступать в 252 качестве активных участников. Развивая свои профессиональные качества, регулярно участвуя в мероприятиях, которые ориентированы на повышение уровня методических знаний в области современной педагогики, учителя смогут уйти от консервативных методов преподавания, и будут соответствовать современным требованиям. Применяя на уроках современные методы обучения учителя будут способствовать достижению учениками более высокого уровня самостоятельной компетентности.

Суть инновационных методов состоит в том, чтобы организовать учебный процесс в форме диалога, что поможет ученикам научиться выражать свои мысли, анализировать проблемные ситуации и находить эффективные пути их решения. Такие методы позволяют повысить уровень образования, развивают учащихся, формируют навыки и умения, которые будут использоваться ими в дальнейшей при выборе профессии. Так, уроки которые проводятся в форме лекции-беседы с элементами дискуссии, обменом мнениями, мозговым штурмом позволяет привлечь учеников к беседе, коллективному исследованию проблемы, обмену мнениями.

Метод учебных дискуссий эффективен при изучении сложного и объемного материала. Учеников можно разбить на небольшие подгруппы (по 5 – 7 человек) и предложить на рассмотрение определенные предметные ситуации.

На протяжении нескольких лет педагогической деятельности, через анализ результатов своей работы и работы моих коллег, я пришла к выводу, что традиционные педагогические технологии, используемые на уроках и во внеурочной деятельности, когда преобладающими остаются репродуктивные методы обучения, не дают тех результатов, на которые нас нацеливает теория модернизации образования. Современный урок должен отличаться от традиционного тем, что при его проведении учитель должен владеть самыми разнообразными методами и приемами. И важнейшей задачей, стоящей перед учителем является пробуждение учеников к познанию. При этом на первый план выходит личность учителя, его умение с наибольшей эффективностью использовать ту или иную образовательную технологию. Я уверена, чтобы уроки были действительно интересными и эффективными учитель должен находиться в постоянном поиске, экспериментировать, совершенствовать формы, методы, приемы работы. Надо стремиться к тому, чтобы на каждом уроке присутствовал элемент неожиданности, новизны, творчества. Это особенно актуально для такого школьного предмета как математика.

От уровня подготовки и профессиональных навыков учителей зависит не только образованность подрастающих поколений, но и будущее страны. Педагогическая деятельность требует постоянного пополнения знаний и развития профессиональных навыков.

Я обучалась на курсах первого продвинутого уровня в филиале Центра педагогического мастерства г. Талдыкорган. При прохождении практики в школе необходимо было составить план развития школы /ПРШ/. В группу по реализации ПРШ вошли учителя, которые умеют принимать оптимальные решения в любой создавшейся ситуации, смогут предвидеть результаты принятых решений, творчески работают с содержанием учебного материала, учитывают учебные возможности школьников, предвидят типичные затруднения учащихся. Умеют сочетать обучение и воспитание, встать на точку зрения ученика. Владеют своим эмоциональным состоянием, осознают необходимость своего творческого роста.

Но во все времена большую роль в формировании компетентности учителя играет методическая служба школы, так как надо учить педагогов использовать свои личностные и профессиональные резервы, помочь построить свою систему деятельности, подтолкнуть к творческой деятельности. Ключевые фигуры инициативной группы учителя окончившие курсы 3 уровня, они проводят уроки с использованием семи модулей обучения. Они на практике смогут показать преимущества нового метода обучения. Как 253 лидеры, смогут оказать помощь учителям при проведении уроков, а мне окажут неоценимую помощь при проведении коучингов и менторингов. Именно они организовали просмотр презентации о роли лидеров в школе и необходимости проводить преобразования в школьной практике, разъяснили основные цели ПРШ коллективу.

Администрация должна быть в курсе всех изменений и контролировать учебный процесс, значит она обязательно должна участвовать в реализации ПРШ. Основное решение всех педагогических проблем зависит от них. Руководители методических объединений – это хорошо подкованные, методически грамотные люди, имеющие высокие квалификационные категории. Хорошо зная методику преподавания предмета, они смогут организовать и провести коучинги и выступить в качестве менторов для начинающих учителей.

При создании инициативной группы также нужно учитывать психологические особенности исследования, с этой целью я посчитала необходимым включить и психологов.

Конечно, я одна мало что смогу сделать для изменения организационной структуры школы, но то, что происходит в конкретном классе в большой степени зависит непосредственно от учителя, поэтому работая совместно с инициативной группой мы сможем многого достичь.

Сильной стороной моей школы является то что учителя обладают пониманием сущности процесса обучения, мотивации отдельных учеников, их эмоционального состояния и жизни вне класса. Учителя сотрудничают с учителями других школ, которые выступают в роли наставников. Математики нашей школы сотрудничают с учителями математики школ района. 1 раз в месяц проводятся семинары, тренинги. Работая сообща мы решаем многие вопросы касающиеся преподавания, повышения мотивации к обучению, ведь очень много опытных учителей, хотя они придерживаются консервативных методов обучения некоторые моменты можно применить в новой концепции.

Важнейшей частью обучения учеников является развитие их хороших взаимоотношений с учителем и с другими учениками. Мы думаем, это является важнейшим элементом школьного обучения. Учителям необходимо критически оценивать свою практику для принятия решений на основе собственного опыта, для этого нужно заниматься самообразованием.

Проведя анкетирование учителей и учеников о качестве знаний, мы хотели выяснить мотивацию учащихся к обучению, и насколько учителя содействуют обучению детей. В основном низкая мотивация к обучению старших 10-11 классах, по предметам физико-математического цикла, и соответственно будет низкая логика мышления по предметам этого цикла. Поэтому именно уроки старшего звена в обязательном порядке нужно посетить и пронаблюдать за учебным процессом.

Необходимость проведения коучинга с руководителям предметных объединений и творческой группы на тему «Новые приемы использования ИКТ в обучении», исходило из того что учителя должны иметь представление о новых методах обучения, в частности, об ИКТ. Так как зачастую ИКТ воспринимают как информационную грамотность. С помощью ИКТ, преподаватели могут создавать интерактивные классы и делать уроки более приятными, что может привести к лучшей посещаемости и концентрации учащихся. Создадут информационно-коммуникационную среду на уроках и во внеурочной деятельности. Сформируют учебную мотивацию и интерес к преподаваемым предметам через использование ИКТ. Создадут атмосферу сотрудничества, коллективизма, совместной деятельности учителя и учащихся. Внедрение ИКТ позволит развить мыслительный интерес учащихся, способствует формированию логического и системного мышления, развитию рефлексии. Повысит уровень обученности и качества знаний. способствует воспитанию у учащихся мыслительной активности, умение работать с дополнительной литературой, используя возможности компьютера, интернета.

Посещение уроков математики 5-8 классов- обязательный этап нашего ПРШ, так как мы хотим выяснить, почему учащиеся данных классов имеют низкую мотивация к предметам данного цикла, также узнать о возможности использование на уроках среднего звена ИКТ как основного метода развития логического мышления.

Посещение уроков математики 10-11 классов даст нам представление о готовности выпускного класса к итоговой аттестации и ЕНТ, умения решать логические вопросы тестового материала.

Проведение коучинга «Оценивание в учебном процессе» даст возможность ознакомить учителей с критериями оценивания как необходимым элементом при использовании новых технологий в обучении, новыми методами и модулями обучения.

Менторинги «Развитие логического мышления на уроках математики посредством ИКТ», «Оценивание учащихся в обучении», дадут нам возможность оказать помощь учителю при использовании ИКТ, использовать на уроках критерии оценивания, наблюдать за процессом развития логики мышления. Мы сможем наблюдать за уроком и выяснить как будет развиваться логическое мышление у учащихся посредством ИКТ, и выясним целесообразность его применения.

Проведение логических тестов в 5-11 классах по математике, наглядно продемонстрировало уровень логического мышления у учащихся, учителя должны понять на что необходимо обратить внимание при проведении уроков.

Круглый стол-семинар «Типы уроков. Планирование урока. Среднесрочное планирование серии» позволило администрации, учителям предметникам высказать свое мнение относительно планирования уроков, сравнить традиционный урок с современным уроком, ознакомиться со среднесрочным планированием, наглядно увидеть преимущества среднесрочного планирования, и на примере одного урока разобрать все элементы и этапы

Составленный нами ПРШ соответствует потребностям школы так как он должен решить проблему школы. Развитие логического мышления у учащихся нельзя решить сиюминутно, необходимо продолжить исследование в течении нескольких лет. Мероприятия, проводимые нами определены по срокам, но их нужно изменить, так как получается очень насыщенный график, ведь еще нужно сделать еще анализ и наблюдение за ходом внесенных изменений. Мы считаем что план выполним. Каждый учитель сможет работать над повышением мотивации у учащихся, изучить и применять формативное оценивание, уверенны что план будет иметь продолжение.

Составление ПРШ, все внесенные изменения, направлены на развитие ученика, на изменения в практике преподавания в школе, на внедрение семи модулей обучения, на развитие и совершенствование учителя –лидера. Все чему я научилась на курсах я должна поэтапно совместно с учителями внедрять и получать результат.

Совместно с инициативной группой определили ожидаемый результат -это систематическое использование новых технологий в проведении уроков, использование различных приемов оценивания учащихся, развитие критического мышления учащихся, создание условий для совместной работы с учащимися, систематическое использование различных форм и методов обучения, в частности ИКТ для раскрытия потенциала учащихся и развития логического мышления. Регулярное проведение коучингов на интересующиеся вопросы в школе будет развивать учителей и способствовать улучшению преподавания. Рефлексия поможет выявить где необходима помощь учителям. Хотелось бы подчеркнуть, что активное внедрение ИКТ в образовательный процесс позволяет обеспечить переход к качественно новому уровню педагогической деятельности, значительно увеличивая ее дидактические, информационные, методические и технологические возможности, что в целом способствует повышению информационной компетентности педагога, а при реализации ПРШ решит нашу поставленную задачу- развитие логики мышления, в начале на уроках естественно-математического направления, а затем в целом по всем предметам.

Таким образом, используя инновационные образовательные технологии, можно решить следующее взаимообусловленные проблемы:

1. Через формирование умений ориентироваться в современном мире, способствовать развитию личности учащихся с активной гражданской позицией умеющей ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и позитивно решать свои проблемы.

2.Изменить характер взаимодействия субъектов школьной системы образования: учитель и ученик – партнеры, единомышленники, равноправные члены “одной команды”.

3.Повысить мотивацию обучающихся к учебной деятельности Я считаю, и мой опыт доказывает, что позитивная мотивация к учебе у ребенка может возникнуть в том случае, когда соблюдены 3 условия:

- мне интересно то, чему меня учат;
- мне интересен тот, кто меня учит;
- мне интересно как меня учат.

Высокая мотивация к учебной деятельности обусловлена еще и многогранностью учебного процесса. Идет развитие разных сторон личности обучающихся, путем внедрения в учебный процесс различных видов деятельности учащихся.

В социальном опыте человека особенно важен первый успех в жизни. Для ребенка таким естественным «полигоном» радостей и разочарований, успехов и неудач является школа и все то, что с ней связано. Поэтому учителю необходимо уделять главное внимание

школе как фактору, твердо определяющему, в каком направлении пойдет развитие личности- в позитивном- или, напротив. Если ребенку удастся добиться успеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни.

REFERENCES

1. «Словарь-справочник лингвистических терминов» Д.Э. Розенталь, Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 3 Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)
2. М.А. Теленкова В. Соколова, Н.Г. Аргентов. Профессиональные компетенции Руководство для учителя. Первый (продвинутый) уровень. Второе издание, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Центр педагогического мастерства, 2014.
3. Компетенции 4 К: формирование и оценка на уроке
<https://drive.google.com/file/d/1Yx1j901aCZ-GvEptX9zp5zRJcMMINis/view>